

ПОЧАТКОВА ОСВІТА

УДК 373.2:37.091.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15333984>

Використання інформаційних технологій у формуванні базових компетентностей у дошкільній освіті України

Єфімов Дмитро Володимирович,

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики викладання, факультет романо-германських мов, Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Дніпро, Україна, <https://orcid.org/0000-0001-6317-5287>

Гончаренко Алла Миколаївна,

кандидат педагогічних наук, доцент, Інститут післядипломної освіти, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-1484-7355>

Дятленко Наталія Михайлівна,

кандидат психологічних наук, доцент, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна, <https://orcid.org/0000-0002-5557-8243>

Прийнято: 19.04.2025 | Опубліковано: 03.05.2025

Анотація. Завданням дослідження є оцінка потенціалу інтеграції інформаційних технологій у вітчизняну освітню систему для підвищення базових компетентностей дошкільників. Актуальність цієї теми зумовлена трансформаціями в освітньому секторі України через цифровізацію та важливість підготовки дітей до життя у технологічному суспільстві.

*Метою дослідження є обґрунтування доцільності та ефективності впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес формування базових компетентностей у дітей дошкільного віку, з урахуванням сучасних викликів та освітніх стратегій України. **Методи.** Теоретичною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних авторів, що висвітлюють аспекти цифрової педагогіки, компетентнісного підходу та інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільну освіту. Були використані методи: аналізу (для оцінювання освітніх платформ і програм, що використовуються у дошкільних закладах), системно-структурний (для виявлення внутрішніх зв'язків між елементами цифрової компетентності та освітнього процесу), узагальнюючий (для формулювання висновків на основі теоретичних і практичних напрацювань), а також контент-аналіз (для опрацювання нормативних документів і освітніх стратегій). Було розглянуто чинні нормативні документи, зокрема, Базовий компонент дошкільної освіти та Концепцію цифрової трансформації освіти і науки в Україні. **Результати.** У процесі дослідження вивчено вплив цифрових технологій на розвиток важливих навичок у дітей дошкільного віку. Доведено, що інтерактивні інструменти, особливо навчальні гри, мультимедійні вправи та мобільні додатки, значно активізують пізнавальну діяльність дитини, розвивають мову, критичне мислення, здатність до взаємодії та емоційну чутливість. Доведено, що успіх цифрового навчання залежить не лише від доступу до техніки, але й від готовності вихователя адаптувати процес навчання до потреб конкретної дитини. **Висновки.** Отже, впровадження цифрових технологій у дошкільну освіту має відбуватись не фрагментарно, а як складова частина цілісного педагогічного підходу, який поєднує сучасні освітні вимоги, принципи розвитку дитини та безпечне цифрове середовище. Пропозиції авторів щодо успішного реформування дошкільної освіти включають вимоги до вдосконалення цифрових навичок вчителів,*

оновлення навчальних матеріалів і використання персоналізованих цифрових інструментів для дошкільників.

Ключові слова: діти дошкільного віку, заклад дошкільної освіти, цифрова освіта, компетентність, дошкільна педагогіка, інтерактивні технології, мультимедійне навчання, освітні платформи, адаптивне навчання.

Use of information technologies for the development of core competencies in preschool education in Ukraine

Dmytro Yefimov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Teaching Methods, Faculty of Roman-Germanic Languages, Horlivka Institute for Foreign Languages of State Higher Educational Institution «Donbas State Pedagogical University», Dnipro, Ukraine,
<https://orcid.org/0000-0001-6317-5287>

Alla Goncharenko,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Institute of In-Service Education, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-1484-7355>

Nataliia Diatlenko,

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor, Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0002-5557-8243>

Abstract: *The study to assess the potential of integrating information technologies into the national education system to improve the basic competences*

of preschoolers. The relevance of this topic is due to the transformations in the educational sector of Ukraine through digitalization and the importance of preparing children for life in a technological society. The **purpose** of the research is to substantiate the feasibility and effectiveness of implementing information and communication technologies in the process of developing basic competencies among preschool-aged children, taking into account current challenges and educational strategies in Ukraine. **Methods.** The theoretical foundation of the study is based on the works of domestic and foreign scholars who explore aspects of digital pedagogy, the competency-based approach, and the integration of information and communication technologies into preschool education. The research employed methods such as analysis (to evaluate educational platforms and programs used in preschool institutions), system-structural analysis (to identify internal connections between elements of digital competence and the educational process), generalization (to formulate conclusions based on theoretical and practical insights), and content analysis (to review regulatory documents and educational strategies). Key normative documents, including the Basic Component of Preschool Education and the Concept of Digital Transformation of Education and Science in Ukraine, were examined. **Results.** The study investigated the impact of using digital technologies on the development of critical skills in preschool children. It was demonstrated that interactive tools—particularly educational games, multimedia exercises, and mobile applications—significantly stimulate children's cognitive activity, develop language skills, critical thinking, interaction abilities, and emotional sensitivity. It was proven that the success of digital learning depends not only on access to technology but also on the educator's readiness to adapt the learning process to the individual needs of each child. **Conclusions.** Thus, the integration of digital technologies into preschool education should not occur in a fragmented manner but must form part of a holistic pedagogical approach that aligns modern educational requirements, child development principles, and the

creation of a safe digital environment. The authors propose that successful reform of preschool education should include improving teachers' digital skills, updating educational materials, and implementing personalized digital tools for preschoolers.

Keywords: *preschool children, preschool educational institution, digital education, competence, preschool pedagogy, interactive technologies, multimedia learning, educational platforms, adaptive learning.*

Постановка проблеми. В умовах цифрової трансформації суспільства освіта поступово набуває нових змістових, інструментальних й організаційних форм, що зумовлює необхідність перегляду традиційних підходів до формування базових компетентностей у здобувачів освіти, зокрема в дошкільний період. Одним з найбільш важливих завдань є поєднання інформаційних технологій (ІТ) з процесом навчання і виховання, що включає не лише забезпечення матеріально-технічної бази, але й створення педагогічно доцільного цифрового простору, який здатний підтримувати гармонійний розвиток особистості дитини.

Проблема формування базових компетентностей у дітей молодшого віку в сучасній освіті розглядається у контексті реалізації положень оновленого Базового компоненту дошкільної освіти [1, с. 3], в якому основний акцент робиться на розвитку соціальної, мовленнєвої, пізнавальної, фізичної та емоційно-ціннісної сфер. У зазначеному контексті важливо інтегрувати сучасні навчальні технології в освітній процес закладів дошкільної освіти, які зможуть забезпечити цілісний та динамічний поступ особистості дитини [2]. Водночас слід зазначити, що використання цифрових інструментів у сфері дошкільної освіти в Україні на сьогодні є обмеженим, а рівень цифрових навичок викладачів, методична підтримка та педагогічна саморефлексія ще не

повністю відповідають швидкісним темпам розвитку сучасних інформаційних технологій.

Потреба у глибокому науковому дослідженні цього питання виникає з кількох причин. По-перше, важливо зрозуміти, які цифрові засоби можуть бути успішно впроваджені у дошкільній освіті без шкоди для вікових особливостей дітей. По-друге, потрібно розглянути, яким чином вказані інструменти можуть вплинути на розвиток основних навичок, зокрема, комунікаційних, інформаційних, творчих та соціальних. І, по-третє, потрібно визначити модель педагогічного супроводу використання ІТ у роботі з дітьми дошкільного віку, яка одночасно відповідає сучасним освітнім стандартам і забезпечує перехід між дошкільною та початковою освітою.

Таким чином, постає актуальне науково-практичне завдання: визначити, за яких умов, за допомогою яких підходів до змісту навчання та яких технологічних засобів можна ефективно використовувати інформаційні технології для розвитку базових компетентностей у дітей дошкільного віку. Для його розв'язання необхідно провести системний аналіз вітчизняного й міжнародного досвіду цифровізації дошкільної освіти, вивчити чинну нормативно-правову базу, дослідити сучасні освітні підходи та перевірити результативність цифрових інструментів у реальних умовах закладів дошкільної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом спостерігається зростання інтересу до питання розвитку базових компетентностей дітей дошкільного віку, зокрема, в умовах цифровізації освіти. Все більше досліджень фокусуються на окремих аспектах використання інформаційних технологій у ранньому навчанні. Водночас нагальною залишається потреба у цілісному науковому підході до інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), у формування ключових умінь дошкільників. Наприклад, у статті І. П. Краснощок і Т. О. Кравцової [3,

с. 211–217] розглянуто роль цифрового інтерактивного середовища у розвитку соціальних навичок дітей, зокрема здатності до командної роботи та ефективної комунікації в рамках загальної та позашкільної освіти. Хоча ці концепції певною мірою застосовуються до ранньої освіти, вони не цілком узгоджуються з віковими вимогами.

У дослідженні Т. І. Годецької [4, с. 78–111] розглянуто питання функціонування інклюзивного освітнього середовища в умовах цифрової трансформації. Авторка акцентує увагу на потребі у психологічному супроводі дітей під час впровадження новітніх технологій. Проте, у роботі недостатньо окреслено змістовні аспекти формування базових компетентностей, що ускладнює практичне застосування результатів у контексті дошкільної освіти. Аналіз Г. П. Барсуковської, Л. П. Клеваки та С. В. Юлдашевої [5, с. 999–1011] зосереджено на порівнянні міжнародних освітніх моделей, де особливу увагу приділено зростанню ролі цифрових ресурсів у ранньому навчанні. Та хоча автори підкреслюють важливість адаптованого підходу до використання ІКТ у роботі з дітьми, у їхньому дослідженні бракує конкретних прикладів або доказової бази, що стосується українських умов. Стаття О. О. Авраменка, О. О. Рябошапки та Т. В. Журавко [6, с. 3–8] досліджує зв'язок дошкільної та початкової освіти в контексті зорієнтованості педагогів на сумісну діяльність з дітьми, яка враховує вікові особливості розвитку дитини, спонукає її до творчого самовиявлення та забезпечує безкризовий перехід дошкільника у позицію особистості другого дитинства. Автори зазначають, що запровадження інноваційних підходів у дошкільній освіті сприяє успішному розв'язанню завдань безперервної освіти.

Дослідження Г. В. Беленької, О. В. Коваленко та Т. Ю. Шинкар [7, с. 33–39] порівнює стандарти дошкільної освіти в Україні та країнах Європейського Союзу, наголошуючи на необхідності вдосконалення інформаційно-комунікаційних навичок педагогів, але не згадуючи про вплив цифрових

інструментів на фундаментальні здібності дітей. Функціональний аспект застосування ІКТ розглядає К. О. Існюк у [8, с. 68–70]. У роботі автор досліджує як цифрові інструменти використовуються у дошкільній освіті. У статті А. González-Moreira зі співавт. [9] основна увага приділена методам дослідження переходу від дошкільної освіти до початкової. У дослідженні R. Hahn і W. Barnett [10] розглянуто вплив інформаційних технологій у ранньому дитинстві в контексті їхнього зв'язку з освітою, підкреслюючи роль цифрових інструментів як чинника забезпечення рівного доступу до якісної освіти.

R. Larimore [11] представляє погляд на еволюцію наукової освіти в дошкільній освіті, наголошуючи на важливості елементів Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM). О. Saracho [12] розглядає теорії розвитку дитини, які суттєво впливають на структуру навчального закладу. Автор акцентує, що впровадження цифрових технологій в освітній процес має ґрунтуватися не лише на технічних можливостях, а й на розумінні психолого-педагогічних закономірностей дитячого розвитку.

Проаналізовані дослідження висвітлюють ключові сфери застосування цифрових стратегій, адаптації ІКТ для різних вікових груп, підвищення кваліфікації вчителів і сприяння міждисциплінарним підходам, таким як інклюзивна освіта, STEM і соціальне навчання. Водночас вони не вирішують питання системної інтеграції цифрових інструментів для розвитку фундаментальних навичок у маленьких дітей. Саме ця прогалина буде заповнена у межах нашого дослідження, шляхом комплексного аналізу потенціалу ІКТ у дошкільній освіті, з урахуванням новітнього педагогічного досвіду.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на широкий спектр наукових досліджень щодо цифровізації дошкільної освіти, деякі важливі аспекти розвитку основних навичок із застосуванням цифрових технологій залишаються недостатньо висвітленими.

Зокрема, не визначено уніфіковані підходи до структурування цифрового освітнього середовища відповідно до вікових особливостей дошкільників, відсутнє комплексне уявлення про те, які цифрові інструменти покращують когнітивні, комунікативні, соціальні, творчі та інформаційні навички здобувачів освіти. Незважаючи на наявність досліджень конкретних аспектів цифрового навчання в освіті, єдиної педагогічної моделі, яка б інтегрувала ІТ у навчання дітей дошкільного віку не сформовано. Також майже не досліджено питання відповідності рівня цифрової грамотності педагогів для формування компетентностей дітей у цифровому середовищі. Це дослідження має на меті заповнити вказані теоретичні прогалини шляхом вивчення сучасних підходів і концепцій щодо впровадження інформаційних технологій у базовій дошкільній освіті, що дозволить поглибити розуміння можливостей цифрового освітнього середовища у підтримці оптимального розвитку базових компетентностей у дошкільників.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета дослідження – теоретичне обґрунтування використання інформаційних технологій як ефективного засобу формування основних навичок дітей у дошкільній освіті в умовах цифрової трансформації. У центрі дослідження встановлення потенціалу цифрових ресурсів для розвитку важливих навичок дітей дошкільного віку (пізнавальної, комунікативної, соціальної, креативної, інформаційної), аналіз новітніх підходів до інтеграції ІКТ у зміст дошкільної освіти, а також висвітлення викликів, пов'язаних з рівнем цифрової підготовки педагогів та методичного супроводу процесу цифровізації.

Дослідження має на меті систематизувати наукові підходи до розуміння ролі інформаційних технологій у ранньому розвитку дитини, а також визначити напрямки удосконалення освітньої практики у закладах дошкільної освіти, з врахуванням положень Базового компоненту дошкільної освіти і Концепції цифрової трансформації освіти і науки в Україні. Запропоноване

дослідження має на меті не лише поглибити наукове розуміння проблеми, а й окреслити стратегічні напрями для подальших теоретичних розвідок і практичних змін у сфері підготовки фахівців, розробки якісного цифрового контенту та створення безпечного, стійкого цифрового середовища для дошкільнят.

Виклад основного матеріалу дослідження. У дошкільній освіті розвиток базових навичок є ключовою метою, яка узгоджується з вимогами як національних, так і міжнародних освітніх стандартів. Термін «базова компетентність» у навчанні стосується сукупного результату особистісного, когнітивного та соціального розвитку дитини. Це передбачає здатність взаємодіяти з оточуючими, ефективно долати труднощі навчання, проявляти автономію, ініціативу та бути готовим до подальшого навчання. Базові компетентності є основними у дошкільній освіті, оскільки вони прокладають шлях до безперервного навчання, створюючи основу для пізнання, соціальної взаємодії, розвитку та самовираження. Згідно з положеннями оновленого Базового компоненту дошкільньої освіти України (2021 р.), компетентнісний підхід розглядається як основа змістового наповнення дошкільнього виховання [1, с. 3]. У документі визначено перелік ключових компетентностей, які забезпечують гармонійний розвиток особистості дитини і формують основу для її подальшого навчання упродовж життя. До таких компетентностей належать: рухова і здоров'язберігаюча, особистісна, предметно-практична і технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична і дослідницька, природнича і екологічна компетентності та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, мовленнєва, художньо-мовленнєва, а також мистецько-творча компетентність, що охоплює художньо-продуктивну, музичну та театралізовану діяльність. Усі ці компетентності інтегруються у зміст освітніх напрямів дошкільньої освіти та мають безпосереднє продовження у початковій школі через

відповідні освітні галузі: мовно-літературну, математичну, природничу, технологічну, інформативну, соціальну і здоров'язберігаючу, громадянську та історичну, мистецьку і фізкультурну, забезпечуючи цілісність та послідовність освітнього процесу. Наведені ключові компетентності дошкільного віку охоплюють різні сфери розвитку дитини, які тісно взаємопов'язані між собою та активно реалізуються у практиці сучасної дошкільної освіти. Їх комплексне формування сприяє всебічному особистісному становленню дитини, забезпечуючи підґрунтя для подальшого навчання і соціалізації. Враховуючи стрімкий розвиток інформаційних технологій, усе більше уваги приділяється потенціалу цифрових засобів у формуванні ключових навичок у дітей дошкільного віку. Використання інтерактивних цифрових інструментів дозволяє не лише диференціювати освітні підходи відповідно до індивідуальних особливостей кожної дитини, але й створювати адаптивне, інтерактивне навчальне середовище, яке одночасно відповідає загальним вимогам сучасної дошкільної педагогіки та сприяє розвитку навичок, необхідних для життя у цифровому суспільстві.

Логіко-математичні та дослідницькі навички можуть покращитися завдяки інтерактивним цифровим іграм, додаткам, які мають елементи гейміфікації, щоб спонукати до логічного мислення та вирішення проблем. Використання мультимедійних ресурсів, таких як електронні книги з аудіопідтримкою, цифрові казки та анімаційні платформи у різних форматах можуть підвищити мовленнєві та художні здібності дітей.

Цифрова взаємодія, зокрема, через використання середовищ доповненої реальності, активно підтримує ігрову діяльність та розвиток особистісних навичок дитини, стимулюючи прояв незалежності, ініціативності та емоційної залученості в навчальні ситуації.

Сучасні технології стають частиною навчального процесу вже з наймолодшого віку. Не достатньо просто мати технічний засіб у групі —

важливо розуміти як саме він може підтримати гру, навчання, спілкування й емоційний досвід дитини. Вихователь має добре розуміти, як ці інструменти впливають на дітей: чи допомагають вони мислити, розвивати мовлення, вчитися взаємодіяти з іншими. Адже дитині недостатньо просто «спробувати планшет», їй потрібна підтримка у пізнанні світу. Технології тут мають стати не заміною класичним методам, а корисним доповненням. І саме від педагога залежить, чи буде це справжній розвиток, чи просто нова форма розваги [13]. Отже, надзвичайно важливо застосовувати педагогічні аспекти поряд з технологічними, щоб сприяти компетентному розвитку дошкільнят за допомогою цифрових засобів.

У контексті цифрової трансформації освіти дошкільні заклади дедалі частіше розглядають інформаційні технології як інструмент для досягнення актуальних освітніх цілей, зокрема, в умовах компетентнісного підходу [14]. Використання цифрових засобів створює сприятливіші умови для навчання — воно стає динамічним, інтерактивним і більш чутливим до індивідуальних потреб дитини. Щоб впровадження ІТ у практику ЗДО було системним і ефективним, важливо чітко класифікувати цифрові ресурси за їхніми функціональними можливостями. Це дозволяє цілеспрямовано підбирати інструменти відповідно до конкретних освітніх завдань і рівня сформованості базових компетентностей у дошкільнят. Мобільні застосунки для дошкільників (наприклад, Lingokids, Bini ABC, Moose Math) сприяють розвитку сенсорно-пізнавальної сфери, логіко-математичного мислення та навичок гри [15]. Інтерактивні освітні платформи (ClassDojo, LearningApps, Edmodo) покращують соціальну взаємодію, сприяють формуванню особистісної та громадянської компетентностей, а також залученню батьків до навчального процесу у дошкільнят [16]. Інструменти віртуальної та доповненої реальності (Quiver, AR-азбуки, VR-руханки) активізують рухову діяльність, формують дослідницький інтерес і виховують емоційно-ціннісне

сприйняття світу. Електронні історії, анімаційні книги та музичні відео збагачують мовленнєві навички дитини й водночас розвивають її естетичне сприйняття [17].

Основні типи цифрових інструментів, які можуть бути використані для формування та вдосконалення базових компетентностей дошкільнят наведено у таблиці 1. Запропонована класифікація забезпечує логічне узгодження між освітніми цілями й можливостями цифрових технологій у роботі з дітьми дошкільного віку.

Таблиця 1

Типи цифрових інструментів

Тип інструменту	Приклади	Цільове компетентнісне спрямування
Мультимедійні засоби	Презентації, відеоуроки, аудіоматеріали	Пізнавальна, мовленнєва, художньо-мовленнєва
Мобільні застосунки	Lingokids, Bini ABC, Moose Math	Логіко-математична, сенсорно-пізнавальна, ігрова
Інтерактивні освітні платформи	ClassDojo, LearningApps, Edmodo	Соціально-громадянська, мовленнєва, особистісна
Інструменти віртуальної та доповненої реальності	AR-азбука, Quiver, VR-ігри для рухливих занять	Рухова, сенсорно-пізнавальна, дослідницька
Електронні казки та книжки	«Казкарик», аудіоказки, електронні книжки з анімацією	Художньо-мовленнєва, емоційно-ціннісна, мовленнєва
Відеоігри з освітнім змістом	Toca Boca, Dr. Panda, Lightbot Jr	Креативність, ігрова, пізнавальна
Онлайн-комунікатори для батьків і педагогів	Viber-групи, Google Meet, Zoom	Соціальна, комунікативна, батьківська залученість

Джерело: власна розробка авторів

Подана класифікація чітко пов'язує кожен інструмент з його освітнім використанням. Мультимедійні засоби, такі як відеоуроки, допомагають розвивати мовлення, когнітивні та художні навички. Мобільні програми Moose Math і Lingokids сприяють формуванню сенсорно-пізнавальної

діяльності у дітей. Інтерактивні платформи, такі як LearningApps, підтримують розвиток соціальних і особистісних якостей. Інструменти AR/VR є перспективними для впливу на рухові функції, емоції та дослідницькі здібності. Окрема увага у дошкільній освіті приділяється використанню цифрових ресурсів, електронних книг, навчальних відеоігор та інструментів комунікації для батьків, які посилюють взаємозв'язок між освітнім середовищем і сімейним життям, сприяючи гармонійному розвитку дитини. Кожен із цих ІТ-інструментів не обмежується лише технічними функціями, а виконує важливу педагогічну роль через інтеграцію у змістовну модель дошкільного навчання. Крім того, інформаційні технології сприяють формуванню соціально-громадянських навичок та навичок сталого розвитку, шляхом впровадження інтерактивних ініціатив, спільних онлайн-класів і освітніх ігор, що акцентують увагу на дотриманні етичних стандартів, повазі до культурного різноманіття та підвищенні екологічної обізнаності. Фізична та здоров'язберігаюча компетентності також можуть успішно розвиватися за допомогою відеоуроків, цифрових тренувань та виконання завдань у віртуальній реальності, які поєднують рухову активність із розвитком пізнавальних навичок.

Одним із ключових чинників ефективного впровадження цифрових технологій у дошкільну освіту є рівень цифрової компетентності вихователів відповідно до вимог професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» [18]. Незважаючи на поступову модернізацію освітнього середовища, багато педагогів стикаються з труднощами у використанні інтерактивних ресурсів через обмежені цифрові навички, недостатню методичну підтримку та відсутність практичного досвіду інтеграції ІКТ у навчально-виховний процес. Особливо гостро ця проблема постає у закладах, де відсутні систематичні програми професійного розвитку, орієнтовані на цифрову освіту.

Тому удосконалення цифрової підготовки вихователів має бути одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики.

Ефективна цифрова підготовка педагогічних працівників передбачає не лише засвоєння базових технічних навичок, а й формування вмінь адаптувати цифрові засоби до потреб розвитку кожної дитини, інтегрувати технології у різні види діяльності та створювати безпечне, стимулююче навчальне середовище. Підвищення кваліфікації має поєднувати практикоорієнтовані тренінги, інструктивно-методичні консультації та обмін найкращими практиками цифровізації дошкільної освіти. Лише за умови належної цифрової обізнаності вихователів можна досягти системного, а не епізодичного використання інформаційних технологій у процесі формування базових компетентностей дітей

Дослідження підтверджують важливість технологій як засобу формування базових компетентностей у дітей дошкільного віку. ІТ не лише урізноманітнюють форми і методи взаємодії, а й створюють додаткові умови для індивідуалізації, інтеграції та безперервності освіти. Для ефективного використання цифрових інструментів у дошкільній освіті вирішальним є системний підхід: необхідний відповідний рівень цифрової підготовки педагогів, наявність сучасних технічних ресурсів, персоналізованих навчальних матеріалів і всебічна підтримка з боку держави [19].

Отже, сучасне інформаційно насичене навчальне середовище слід розглядати як важливу складову компетентнісного підходу у дошкільній освіті, яка не замінює традиційні форми навчання, а вдосконалює та доповнює їх, роблячи розвиток дитини більш гнучким, різностороннім і відповідним вимогам часу.

Висновки. Проведене теоретичне дослідження дозволило ретельно дослідити можливість використання технологій для формування фундаментальних навичок дошкільної освіти в Україні. Було виявлено, що

цифрові пристрої можуть бути складовими основних компонентів дошкільного навчання, зокрема розвитку мовлення, когнітивних здібностей, соціальної взаємодії, емоційного прояву та фізичної координації, Класифікуючи цифрові ресурси на основі їхнього призначення та освітніх переваг, ми визначили різні типи ІТ-інструментів, які корелюють з різними наборами базових навичок. Проблеми інтеграції ІТ у дошкільну освіту включають недостатню технічну підтримку, різний рівень цифрової підготовки вихователів та вчителів, а також відсутність методичних матеріалів, які відповідають дошкільному віку. Досягнуті результати повністю відповідають поставленій меті дослідження – обґрунтувати можливості та умови використання інформаційних технологій для підтримки компетентнісного розвитку дошкільнят. Розглянуто функціональну класифікацію цифрових ресурсів, а також оцінено основні виклики та майбутні перспективи впровадження цих інструментів у заклади дошкільної освіти України. Подальшого дослідження потребують питання розробки індивідуальних цифрових програм для різних вікових груп дітей, підвищення цифрової кваліфікації педагогів та оцінки впливу цифровізації на розвиток особистих навичок. Також доцільним є розвиток міжінституційної співпраці, з метою вдосконалення цифрової інфраструктури у закладах дошкільної освіти, що сприятиме формуванню цілісної моделі навчання дітей у цифровому середовищі.

Список використаних джерел

1. Базовий компонент дошкільної освіти: нова редакція. Дошкільне виховання. 2021. № 33. С. 3–5. https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 20.02.2025).

2. Проект Концепції цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року. URL: <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zaproshue-do-gromadskogo-obgovorennya> (дата звернення: 20.02.2025).
3. Краснощок І. П., Кравцова Т. О. Формування соціальної компетентності підлітків у середовищі закладів загальної та позашкільної освіти. *Наукові записки. Педагогічні науки*. 2024. № 216. С. 211–217. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2024-1-216-211-217>.
4. Годецька Т. І. Інклюзивні освітні середовища в умовах цифрової трансформації суспільства: психологічний аспект (аналітичний огляд). *Аналітичний вісник у сфері освіти й науки*. 2024. № 20. С. 78–111. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743109/1/Godetska_TI_AN_RB20_2024.pdf (дата звернення: 20.02.2025).
5. Барсуковська Г. П., Клевака Л. П., Юлдашева С. В. Сучасні тенденції у дошкільній освіті: глобальний огляд та практична реалізація. *Наукові інновації та передові технології*. 2024. № 5 (33). С. 999–1011. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-5\(33\)-999-1011](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-5(33)-999-1011).
6. Авраменко О. О., Рябошапка О. О., Журавко Т. В. Наступність у роботі закладу дошкільної освіти та сучасної школи. *Acta Paedagogica Volynienses*. 2021. № 3. С. 3–8. DOI: <https://doi.org/10.32782/apv/2021.3.1>.
7. Беленька Г. В., Коваленко О. В., Шинкар Т. Ю. Якість дошкільної освіти в Україні та країнах ЄС: параметри виміру та методичний супровід. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*. 2020. № 72. С. 33–39. DOI: <https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.72-1.6>.
8. Існюк К. О. Упровадження цифрових технологій в освітній процес ЗДО. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 1 (208). С. 68–70. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1\(208\)-68-70](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-68-70).

9. González-Moreira A., Ferreira C., Vidal J. Review on research methods for studying transition from early childhood education to primary education. *Education Sciences*. 2023. Vol. 13, № 3. Article 254. DOI: <https://doi.org/10.3390/educsci13030254>.
10. Hahn R. A., Barnett W. S. Early childhood education: Health, equity, and economics. *Annual review of public health*. 2023. Vol. 44. P. 75–92. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-071321-032337>.
11. Larimore R. A. Preschool science education: A vision for the future. *Early Childhood Education Journal*. 2020. Vol. 48, № 6. P. 703–714. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10643-020-01033-9>.
12. Saracho O. N. Theories of child development and their impact on early childhood education and care. *Early Childhood Education Journal*. 2023. Vol. 51, № 1. P. 15–30. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10643-021-01271-5>.
13. Кремень В. Г., Биков В. Ю., Ляшенко О. І., Литвинова С. Г., Луговий В. І., Мальований Ю. І., Топузов О. М. Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2022. Т. 4, № 2. С. 1–49. DOI: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2022.4223>.
14. Кремень В. Г. Освіта дітей раннього та дошкільного віку в контексті їх безперервного розвитку. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2021. Т. 3, № 2. С. 1–8. DOI: <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2021-3-2-1-1>.
15. Існюк К. О. Упровадження цифрових технологій в освітній процес ЗДО. *Імідж сучасного педагога*. 2023. № 1 (208). С. 68–70. DOI: [https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1\(208\)-68-70](https://doi.org/10.33272/2522-9729-2023-1(208)-68-70).
16. Новіков В. Пріоритети якісного розвитку дошкільної освіти. *Demography and social economy*. 2022. Т. 47, № 1. С. 142–160. DOI: <https://doi.org/10.15407/dse2022.01.142>.

17. Сисоєва С. О., Рейпольська О. Д. Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку: новий погляд. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*. 2020. Т. 2, № 1. С. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-2-2>.

18. Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти». Наказ Міністерства економіки України № 755-21 від 19 жовтня 2021 р. URL: https://register.nqa.gov.ua/uploads/0/357-nakaz_755.pdf (дата звернення: 20.02.2025).

19. Mykhaylova N., Grygus I. Improving physical performance in children with congenital clubfoot. *The journal of orthopaedics trauma surgery and related research*. 2013. Vol. 8, № 3. P. 53-58. URL: <https://www.jotsrr.org/articles/improving-physical-performance-in-children-with-congenital-clubfoot.pdf> (дата звернення: 20.02.2025).